

ID	Domisili	Seberapa sering anda menggunakan mobile payment dalam seminggu	Jumlah dana per transaksi melalui mobile payment	Platform mobile payment yang sering digunakan	Mobile Payment melindungi transaksi keuangan Saya	Aplikasi mobile payment yang saya gunakan memberikan perlindungan yang memadai dari serangan cyber (hack)
1	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	GoPay	4	4
2	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
3	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	ShopeePay	4	4
4	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
5	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
6	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	3	3
7	Bandung	2 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	5	4
8	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	4	2
9	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	Mobile Banking	4	4
10	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	Mobile Banking	5	5
11	Bandung	3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	4	5
12	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	Mobile Banking	4	5
13	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	ShopeePay	3	3
14	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	Mobile Banking	3	5
15	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
16	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
17	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
18	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
19	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	Mobile Banking	5	5
20	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	Mobile Banking	4	4
21	Luar Bandung	2 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
22	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	GoPay	4	5
23	Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	4	4

24 Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	3	4
25 Luar Bandung	3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	OVO	4	3
26 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	ShopeePay	5	5
27 Bandung	1 kali	Di atas Rp 100.000	GoPay	4	5
28 Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	ShopeePay	4	4
29 Bandung	2 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	ShopeePay	3	3
30 Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
31 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
32 Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	3	3
33 Luar Bandung	2 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
34 Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	4	3
35 Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	4	3
36 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
37 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	Mobile Banking	3	4
38 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	Mobile Banking	5	5
39 Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	3	3
40 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	OVO	3	3
41 Bandung	2 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	GoPay	5	5
42 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	Mobile Banking	1	1
43 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	Mobile Banking	4	4
44 Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	3	2
45 Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	3	4
46 Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
47 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	5	4
48 Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	1	1
49 Luar Negeri	1 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	4	5
50 Bandung	2 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	3	3
51 Bandung	1 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
52 Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
53 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
54 Bandung	2 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	3	4

55	Bandung	1 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	DANA	4	4
56	Bandung	3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	GoPay	4	4
57	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	Mobile Banking	3	3
58	Luar Negeri	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	3	4
59	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
60	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	3	3
61	Bandung	2 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	3	3
62	Luar Negeri	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	1	3
63	Bandung	1 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	OVO	4	4
64	Bandung	1 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	ShopeePay	3	4
65	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
66	Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
67	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
68	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
69	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	Mobile Banking	3	3
70	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	Mobile Banking	5	4
71	Bandung	1 kali	Di atas Rp 100.000	ShopeePay	3	4
72	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	Mobile Banking	5	5
73	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
74	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	Mobile Banking	4	4
75	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	3	3
76	Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
77	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	5	4
78	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
79	Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
80	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	4	3
81	Luar Bandung	1 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
82	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	Mobile Banking	3	3
83	Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	4	3
84	Luar Negeri	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	1	1
85	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	Mobile Banking	4	4

86	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
87	Luar Negeri	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
88	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
89	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
90	Luar Negeri	Lebih dari 3 kali	Di bawah Rp 20.000	Mobile Banking	4	2
91	Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
92	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	Mobile Banking	5	5
93	Bandung	2 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	OVO	3	4
94	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	3	5
95	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	3	3
96	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	GoPay	3	2
97	Luar Bandung	1 kali	Di atas Rp 100.000	GoPay	3	3
98	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	Mobile Banking	3	3
99	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
100	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	4	2
101	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	3	3
102	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
103	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	Mobile Banking	3	4
104	Luar Bandung	2 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	DANA	4	3
105	Luar Bandung	2 kali	Di bawah Rp 20.000	DANA	4	4
106	Luar Bandung	3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	ShopeePay	4	3
107	Bandung	3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	ShopeePay	4	4
108	Bandung	3 kali	Di atas Rp 100.000	DANA	4	3
109	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	ShopeePay	4	4
110	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	DANA	5	4
111	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
112	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
113	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	OVO	4	3
114	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	ShopeePay	5	5
115	Luar Bandung	2 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	GoPay	5	5
116	Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	5	5

117 Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	ShopeePay	5	5
118 Bandung	3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
119 Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	GoPay	5	4
120 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
121 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	GoPay	5	4
122 Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	ShopeePay	5	5
123 Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
124 Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	ShopeePay	5	4
125 Bandung	3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	DANA	4	4
126 Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
127 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	ShopeePay	5	5
128 Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	ShopeePay	4	4
129 Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	DANA	5	5
130 Luar Bandung	3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	5	4
131 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
132 Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	4	5
133 Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
134 Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	5	4
135 Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	4	5
136 Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	GoPay	4	4
137 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
138 Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
139 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
140 Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
141 Bandung	3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	OVO	4	4
142 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	GoPay	5	4
143 Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	ShopeePay	5	4
144 Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
145 Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	GoPay	4	4
146 Luar Bandung	3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	4	3
147 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	Mobile Banking	4	4

148	Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
149	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
150	Bandung	2 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	Mobile Banking	3	3
151	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	4	5
152	Luar Negeri	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
153	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	ShopeePay	4	4
154	Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	ShopeePay	4	5
155	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	4	3
156	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
157	Luar Bandung	3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	OVO	5	4
158	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	OVO	4	4
159	Bandung	2 kali	Di atas Rp 100.000	ShopeePay	4	4
160	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	ShopeePay	4	4
161	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	ShopeePay	5	5
162	Luar Bandung	3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	3	4
163	Bandung	3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	ShopeePay	4	4
164	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	Mobile Banking	4	3
165	Bandung	3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	GoPay	4	5
166	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
167	Luar Bandung	2 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	4	3
168	Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	ShopeePay	4	5
169	Luar Bandung	3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	4	3
170	Luar Negeri	2 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
171	Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
172	Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	ShopeePay	4	4
173	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
174	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
175	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
176	Luar Bandung	3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	ShopeePay	4	4
177	Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	GoPay	5	5
178	Luar Bandung	3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	4	4

179 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	ShopeePay	4	4
180 Luar Bandung	3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	ShopeePay	4	4
181 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	OVO	4	4
182 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	GoPay	4	4
183 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
184 Bandung	3 kali	Di atas Rp 100.000	GoPay	4	4
185 Luar Bandung	2 kali	Di bawah Rp 20.000	Mobile Banking	2	2
186 Bandung	3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	4	3
187 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
188 Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
189 Bandung	3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	GoPay	5	4
190 Bandung	2 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
191 Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
192 Luar Bandung	3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	GoPay	4	4
193 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	GoPay	4	4
194 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	4	5
195 Bandung	3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	ShopeePay	4	4
196 Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	ShopeePay	4	4
197 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	ShopeePay	4	4
198 Bandung	3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	GoPay	4	4
199 Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	OVO	4	4
200 Luar Bandung	3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	4	4
201 Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	3	3
202 Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	GoPay	4	4
203 Bandung	3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	OVO	4	4
204 Luar Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	Mobile Banking	4	4
205 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	ShopeePay	5	5
206 Bandung	Lebih dari 3 kali	Di atas Rp 100.000	Mobile Banking	5	5
207 Bandung	3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	Mobile Banking	2	2
208 Bandung	Lebih dari 3 kali	Di bawah Rp 20.000	ShopeePay	4	4
209 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	ShopeePay	5	5

210 Bandung	Lebih dari 3 kali	Rp 50.000 - Rp 100.000	ShopeePay	5	5
211 Luar Bandung	2 kali	Rp 20.000 - Rp 50.000	ShopeePay	3	3

Aplikasi mobile payment yang saya gunakan menjaga kerahasiaan detail transaksi saya	Saya mengaktifkan keamanan tambahan autentikasi dua faktor/pemindaian sidik jari saat melakukan transaksi mobile payment	Mobile payment aman digunakan karena melindungi informasi pribadi saya	Mobile payment menggunakan standar keamanan untuk melindungi informasi keuangan saya	Saya setuju proses pengembalian dana pada mobile payment mudah dan cepat	Layanan mobile payment memberikan perlindungan terhadap potensi ancaman keamanan	Saya nyaman menggunakan mobile payment daripada harus membawa uang tunai
4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	5	5	4	5
4	3	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	4
5	5	5	5	5	5	5
3	2	4	4	4	3	4
4	4	4	4	4	3	5
4	4	3	4	4	4	5
3	4	3	4	4	3	5
5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	5	4	4	2
5	5	5	5	4	3	5
4	4	3	3	3	4	5
5	5	4	4	4	4	4
5	5	5	5	4	4	5
5	3	5	5	5	3	5
4	5	5	5	4	5	5
5	5	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	3	3
4	5	4	5	5	5	4
4	4	4	5	4	4	5
4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	5	5

4	5	3	4	5	5	5
4	5	5	4	3	4	5
5	5	4	4	4	4	5
5	5	3	3	4	3	3
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	3
5	4	4	4	5	4	5
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
4	3	5	4	2	3	5
3	4	2	4	4	4	4
5	5	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	4	2
5	5	5	5	5	5	4
3	4	3	3	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3
5	5	4	4	4	4	4
1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	2	3	5
4	4	4	4	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	4	4
1	1	1	1	2	1	1
4	5	4	4	4	4	5
3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	4
5	4	5	5	5	4	5
4	4	4	5	5	4	5
5	4	4	4	4	4	4

4	5	4	4	3	4	5
4	5	3	4	4	4	4
3	4	3	4	3	3	4
4	5	3	4	5	4	4
5	5	5	5	4	5	2
4	4	4	4	5	4	5
3	4	2	2	1	2	1
4	5	2	4	3	3	5
4	4	5	5	5	5	5
4	4	4	4	3	4	4
5	5	5	5	5	5	3
3	4	4	4	4	4	4
3	3	3	4	3	4	4
4	2	4	4	4	4	3
3	5	3	4	4	4	5
4	2	4	4	4	4	5
4	5	4	4	4	4	4
5	3	5	4	4	4	5
4	4	2	2	2	1	1
3	3	4	5	5	5	2
3	1	3	3	3	5	5
4	4	4	4	4	4	4
5	2	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	5
4	4	5	4	4	4	4
4	5	4	4	3	2	5
4	3	4	4	3	4	3
3	3	3	3	4	3	5
3	5	3	4	3	3	4
1	1	1	1	1	1	1
3	2	4	4	2	3	5

4	4	4	4	4	4	4
5	3	5	5	5	5	3
5	5	5	5	5	5	4
4	4	3	4	4	4	4
3	1	3	3	5	3	5
5	3	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5
4	3	4	4	3	3	3
4	3	5	5	5	4	4
4	3	4	4	5	4	3
5	5	4	4	5	5	3
3	3	3	3	4	3	5
3	4	3	3	4	3	5
4	5	4	4	4	4	5
3	5	4	4	3	3	3
3	2	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	4	4
5	4	2	3	2	2	3
4	3	4	4	3	4	4
5	4	4	4	4	5	4
4	3	4	3	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	5	4	3	3
5	4	5	4	5	5	4
5	4	4	5	5	5	3
5	2	4	4	4	4	5
4	4	5	4	4	5	4
4	3	4	4	3	4	4
4	5	4	5	3	4	4
5	5	4	4	4	4	4
5	5	4	4	5	4	4

5	5	4	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4	3
5	4	4	5	4	5	5
4	4	4	4	4	4	5
5	4	4	4	4	3	3
5	5	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	3	3	5
4	4	4	4	5	5	4
5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
4	4	5	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	3
4	4	5	4	4	4	4
4	4	5	4	5	5	4
4	5	4	4	2	4	5
4	3	4	4	5	5	5
4	4	4	3	4	3	4
5	4	5	5	4	5	4
5	5	5	5	5	5	5
4	5	4	4	4	5	5
5	4	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	3	4	4
4	4	4	4	4	4	5
4	4	2	3	2	2	4
3	3	5	4	4	5	4
4	4	4	4	3	3	4
4	3	4	4	3	4	4

5	5	4	4	4	4	5
3	4	4	4	5	5	4
4	3	4	3	4	4	3
5	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5
3	4	4	4	4	4	5
5	5	5	4	4	5	5
4	5	4	4	4	4	5
4	4	5	4	4	5	5
3	4	4	4	4	4	5
3	3	4	4	4	4	4
5	5	4	4	5	4	5
4	4	3	3	5	3	4
3	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	5	5	4
3	4	4	4	5	4	4
4	5	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	4	4	5
3	4	4	3	4	4	4
4	4	4	4	3	4	5
5	5	5	5	5	5	5
4	5	4	4	4	4	4
5	5	4	4	4	4	4
3	4	4	3	4	4	4
5	5	5	5	5	5	4
5	5	4	4	5	4	4
5	5	5	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4

4	3	4	4	4	4	5
5	5	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
5	4	5	5	4	5	4
4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	2	2	2
3	4	4	3	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	3	5	5	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	4	5	4	5
5	5	5	5	4	4	4
3	3	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	4	4
4	4	5	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
3	3	4	3	4	4	3
4	4	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	5	3	4	4
5	3	5	5	3	5	5
3	3	4	4	4	3	3
4	4	3	3	3	3	4
5	5	5	5	5	5	5

5	5	4	4	4	4	5
3	3	3	3	3	3	2

Saya mementingkan ulasan dan peringkat platform sebelum menggunakan mobile payment	Saya merasa puas dengan kejelasan tentang fungsi sistem mobile payment	Saya sering menggunakan layanan mobile payment	Saya menggunakan mobile payment jika toko menawarkan beberapa pilihan pembayaran	Saya memperhatikan informasi-informasi penting tentang mobile payment	Jika mobile payment tersedia sebagai media pembayaran, maka saya akan menggunakannya	Saya tertarik untuk menggunakan mobile payment dalam sebuah transaksi
4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	4	5	5
5	4	4	3	3	4	4
4	5	5	5	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	3	5
4	4	5	4	3	4	4
4	4	5	4	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5
3	4	4	4	3	3	3
5	5	5	4	4	4	5
2	5	5	5	4	5	5
3	4	5	5	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
3	4	5	3	3	5	5
3	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	5	5
4	4	5	5	5	5	5
4	4	5	5	3	5	5
5	4	5	5	5	4	4
5	4	4	4	4	4	5
4	4	5	5	3	5	5

3	4	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	4	4
5	4	5	5	5	5	4
5	4	4	4	5	3	3
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
1	4	5	3	1	5	5
4	5	4	4	4	4	5
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	5	3	5	5
4	4	4	4	3	4	4
5	4	5	5	4	5	4
4	5	5	5	2	4	5
4	4	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	5	5
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	5	4	4
1	1	5	1	1	1	1
4	3	5	4	3	5	5
3	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4
1	1	1	1	1	1	1
5	4	2	1	2	3	3
3	3	3	3	3	3	3
4	5	4	4	3	3	4
4	5	5	5	4	5	5
4	4	4	5	4	5	5
4	4	4	5	4	4	4

4	4	4	5	4	4	4
5	4	4	5	4	4	4
2	3	5	5	3	4	4
3	4	5	1	4	3	4
5	5	5	5	5	4	5
3	3	5	4	3	4	4
2	3	1	1	4	2	2
2	4	5	5	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5
3	4	3	3	3	4	4
4	5	5	4	4	5	5
4	4	4	4	2	2	2
3	4	5	5	4	5	5
5	5	4	3	3	3	3
2	4	5	5	4	5	5
4	4	4	4	3	3	4
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
1	2	2	5	1	2	2
5	4	4	3	4	3	3
5	5	5	1	3	1	1
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	2	3	4	5
5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4
4	3	5	5	4	5	5
4	4	3	3	4	4	3
4	4	4	4	3	4	5
4	4	4	4	3	4	3
1	1	1	1	1	1	1
4	5	5	5	4	5	5

4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4
1	4	5	5	3	4	4
4	5	5	5	4	4	4
5	5	5	2	5	5	5
3	4	2	3	3	4	3
5	4	4	5	5	5	4
3	4	4	4	4	4	3
4	5	3	2	3	4	3
2	4	5	5	2	5	5
3	3	5	3	3	3	3
5	4	5	5	5	5	5
5	4	5	4	3	3	4
4	4	5	5	4	4	5
5	4	4	4	4	5	4
4	4	5	5	5	5	5
3	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	3
3	4	3	4	4	3	4
3	5	3	4	5	3	4
4	5	4	3	3	4	5
5	5	4	4	5	5	4
4	4	5	5	5	4	5
5	4	5	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	4
4	4	4	5	4	5	5
3	3	5	5	4	5	5
5	4	5	4	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4

5	4	4	5	3	3	3
4	4	3	3	4	3	4
4	5	4	5	4	5	4
5	5	5	4	4	4	4
4	4	3	5	5	4	5
5	4	4	4	4	5	4
4	4	5	4	4	5	4
4	4	5	4	4	4	5
4	3	3	4	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	4	4	4
3	4	3	4	3	3	5
5	5	4	4	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
3	4	5	5	2	4	5
4	5	5	5	3	4	5
4	4	4	4	4	4	5
5	5	4	4	5	4	4
5	5	4	4	5	5	4
4	5	4	3	5	3	4
4	4	3	3	5	3	3
4	4	4	4	4	4	4
3	4	5	4	5	4	5
5	5	5	4	5	4	4
4	4	4	4	5	5	5
4	4	4	4	5	5	5
4	4	5	4	4	4	5

5	5	5	5	4	4	4
4	5	5	5	4	4	4
3	4	2	3	4	3	3
4	5	5	4	5	5	5
4	4	4	4	5	5	4
5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	4	4	4
4	3	4	4	4	5	5
5	4	5	4	5	5	4
3	3	4	5	4	5	5
5	4	4	5	4	4	4
4	4	5	5	4	5	5
4	4	4	4	3	4	4
5	4	5	5	3	4	4
5	4	4	5	4	4	5
4	4	4	4	4	4	5
4	5	5	4	4	4	4
4	4	4	4	5	4	4
5	5	5	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5
4	4	5	5	4	4	4
4	4	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	4	4	4	4
4	4	5	4	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	5
4	5	5	5	4	4	5

4	4	5	5	4	4	5
4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	4	4	4	4
4	4	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	5	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	4	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	4	4	4	5
4	4	4	4	5	5	5
4	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	4	5
5	5	4	4	3	5	5
4	4	4	4	3	4	4
4	4	4	4	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5

5	5	5	5	4	4	4
3	3	2	2	3	2	2

Saya menyukai mobile payment dibanding metode pembayaran lainnya	Saya merekomendasikan pembayaran mobile payment kepada teman-teman saya
4	4
4	3
4	4
5	5
5	5
4	4
5	5
4	4
5	5
5	5
3	4
4	4
5	5
4	3
5	5
5	5
5	5
5	5
5	5
4	5
5	5
5	5
5	5

3	5
4	3
5	5
3	3
4	4
3	4
4	5
4	5
3	3
4	4
5	5
4	4
5	4
5	4
5	5
5	5
3	3
4	4
1	1
5	5
4	4
4	4
5	5
4	4
1	1
4	3
3	3
5	5
5	5
5	5
4	4

3	4
2	3
4	2
4	3
5	5
5	4
2	2
5	2
5	5
4	3
5	5
2	2
5	5
3	3
5	5
4	4
4	4
5	5
2	2
2	4
1	1
4	4
4	5
5	5
4	5
5	3
3	3
5	5
3	3
1	1
5	5

4	4
5	5
5	5
4	4
5	3
4	4
5	5
4	4
5	4
3	3
3	5
5	2
5	4
5	3
4	4
4	4
4	5
5	4
4	4
4	4
3	4
5	4
4	3
4	4
4	5
4	4
5	4
5	4
4	3
4	5
4	3

3	4
4	3
5	4
4	4
4	5
4	5
5	4
5	5
4	4
5	5
4	4
4	4
5	2
5	5
4	3
5	5
4	4
4	5
5	3
4	5
5	4
4	5
4	4
4	3
4	4
4	4
5	5
5	5
5	5
4	5

3	4
4	5
3	2
5	5
4	3
5	5
5	3
4	4
5	4
4	4
5	3
4	5
5	4
4	4
4	3
5	5
5	5
4	4
5	5
5	5
4	4
5	5
5	5
4	5
5	5
4	4
5	4
4	4
5	4
4	4
5	5

5	4
4	5
4	4
5	5
5	4
4	4
3	1
4	4
5	5
4	4
3	3
4	5
5	5
5	5
4	4
5	4
5	5
5	5
5	4
5	5
4	4
5	5
4	4
5	5
4	4
4	4
5	4
5	4
4	4
5	5
5	4

4	4
2	3